

TA'LIMIGA EMOSIONAL MUNOSABAT PSIXOLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA

Siroj Mahmudov

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906041>

Ma'lumki, ilk bor "munosabat" tushunchasi ilmiy atama sifatida A.F.Lazurskiy tomonidan qo'llanila boshlangan. U insonning psixik hayoti munosabatlarsiz mavjud bo'lmasligini, munosabatlarning sub'ekti umuman shaxs, ob'ekti esa real voqelik ekanligini ko'rsatdi. Mazkur doirada o'zimning nazariy yondashuvlarini ilgari surgan B.G.Ananov, V.N.Myasishev, S.L.Rubinshteynlar e'tirof etishgan. Unga ko'ra, A.F.Lazurskiy shaxs munosabatlari tushunchasini kiritgan va 15 ta munosabatlar guruhini ajratgan. Ular asosida inson uchun real voqelikning eng muhim ob'ektlari yotadi: tabiat, jamiyat, qadriyatlar, insonlar.

Munosabatlar A.F.Lazurskiyda ma'lum bir sub'ektiv-emosional xususiyatga ega bo'lib, bu insonning ma'lum bir ob'ektlarga nisbatan hissiy reaksiyasini ko'rsatadi. Munosabatlar A.F.Lazurskiyda ob'ektiv xarakterga ham ega, ya'ni munosabatni namoyon qilib, shaxs voqelikning muayyan ob'ektlarini turli yo'llar bilan o'zgartirishga intiladi.

V.N.Myasishev [6] "munosabat" kategoriyasini shaxsning ob'ektiv voqelikning turli tomonlari bilan individual, tanlangan, ongli aloqalarining yaxlit tizimi sifatida ta'riflaydi. V.N.Myasishev munosabatlarning bir necha turlarini ajratib ko'rsatgan bo'lib, ular orasida ehtiyojlar, his-tuyg'ular, qiziqishlar, baholar, e'tiqodlar muhim o'rin tutadi. Yuqorida sanab o'tilganlarning barchasini muallif munosabat sifatida ko'rib chiqadi, chunki unda insonning atrof-muhit bilan aloqasi ifodalanadi. Shuningdek, u munosabatlar hissiy bo'lishi va insonda mehr-muhabbat, yoqtirish va ularning qarama-qarshi tomonlari - yoqtirmaslik, dushmanlik, antipatiyada namoyon bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, inson munosabatlari, eng avvalo, hissiy-baholovchi jihatdan tanlab olinadi va hissiyot munosabatning majburiy komponentidir, degan fikr ilgari suriladi. Bizningcha, muallifning o'qituvchi o'quvchida nima ijobiy va nima salbiy munosabat uyg'otishini, uning emosional reaksiyasi darajasi va chuqurligini, uning qiziqishlari xarakterini uning aqliy rivojlanish darajasiga bog'liq holda bilishi kerak, degan fikri muhimdir. A.K. Markova [4] o'quv faoliyatini tashkil etishni o'rganib, maktab o'quvchisida o'quv faoliyatining turli tomonlariga nisbatan paydo bo'lgan munosabatlarning yangi turini yangi paydo bo'lish sifatida ko'rib chiqish mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, o'qish jarayonida o'quvchilarning ta'lim-tarbiya jarayoniga munosabati o'zgarishi mumkin.

M.N.Skatkinning maktab o'quvchisi faoliyat jarayonida narsa va hodisalar, insonlar bilan xilma-xil munosabatlarga kirishadi, shaxslararo va ijtimoiy munosabatlar tizimiga qo'shiladi, degan fikri ham biz uchun muhimdir. Mana shu munosabatlarning hammasi o'quvchi shaxsining rivojlanishiga g'oyat kuchli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, munosabatlar o'z mazmuni va namoyon bo'lishiga ko'ra bir xil emas. Ayrim munosabatlar bevosita bolalarning xatti-harakatlarida namoyon bo'ladi va ularni amaliy munosabatlar deb atash mumkin. Bu, avvalo, maktabga, o'quv faoliyatiga, o'qituvchilarga bo'lgan munosabatdir. Boshqa munosabatlar ob'ektiv voqelik haqidagi qarashlar va baholarda vujudga keladi va namoyon bo'ladi hamda asosan nazariy xarakterga ega bo'ladi. Bunday munosabatlar, uning fikricha, emosional tusga ega.

N.G.Levandovskiy [3] maktab o'quvchisi munosabatining alohida jihatlarini ko'rib chiqadi va uning turli o'quv fanlariga va ushbu fanlar bo'yicha o'quv ishlari turlariga bo'lgan munosabat

xususiyatini taqqoslaydi. U maktab o'quvchisining o'quv faoliyatiga munosabati emosional-qadriyatli xarakterga ega bo'lishi mumkin, degan xulosaga keldi.

Ya.L.Kolominskiy [1] maktab o'quvchilarining jamoadagi o'zaro munosabatlarini tahlil qilib, ularning o'quv predmetiga bo'lgan hissiy-qadriyatli munosabatini alohida ta'kidlaydi. Va fanga bo'lgan munosabat ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liqligini ta'kidlaydi, chunki o'qituvchi o'z misolida bolalarni voqelikka hissiy munosabatda bo'lishga o'rgatadi.

L.I.Mnatsakanyanning fikricha [5], o'qituvchi o'quvchi bilan mustahkamroq aloqa o'rnatish va uning xulq-atvorini tuzatishga mohirona ta'sir ko'rsatish uchun o'quvchining o'z o'quv faoliyatini qanday hissiy baholashni bilishi kerak. O'qituvchi va o'quvchining bir-birini to'g'ri idrok etishi va baholashi ta'lim jarayonining samaradorligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Bir-birini yetarli darajada baholamaslik pedagogik jarayonda ziddiyatli vaziyatlarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'quvchida o'qituvchiga nisbatan salbiy munosabatning paydo bo'lish manbai bo'lib xizmat qilishi va mustahkamlanib, umuman u o'qitayotgan fanga ko'chishi mumkin. L.I. Mnatsakanyan baholashning 5 turini ajratib ko'rsatadi: hissiy, mantiqiy, sub'ektiv, ob'ektiv, ustanovka. Emosional baholashni u hissiyot va tuyg'ularga asoslangan baho sifatida tavsiflaydi. Ob'ektning emosional baholanishiga qarab, o'quvchi unga nisbatan simpatiya yoki antipatiya asosida uning qiymati haqida fikr yuritadi.

M.G. Yanovskaya [7] maktab o'quvchilarida o'quv faoliyatiga ijobiy va salbiy hissiy munosabatni keltirib chiqaradigan omillarni o'rgangan.

Tadqiqot davomida u bir qator hissiy-qadriyatli rag'batlarni ham aniqladi va ularni quyidagilarga ajratdi:

1. Maktab o'quvchisining atrofdagi voqelikka va o'ziga nisbatan qadriyatli-mazmunli munosabatini tarbiyalash funksiyalarini bajaruvchi stimullar.
2. O'quvchi uchun hissiy jihatdan ahamiyatli bo'lgan og'zaki va o'yin vazifalarini pedagogik modellashtirishni o'z ichiga olgan muammoli-izlanish rag'batlari;
3. Ijodiy faollikni rag'batlantiruvchi vositalar sifatida o'yin va romantika, shuningdek, yordamchi baholash vositasi sifatida raqobatni o'z ichiga olgan rag'batlar.

Sh.A. Amonashvili maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatini tahlil qilib, bolalarning o'qishga bo'lgan munosabati o'qitish jarayonining xarakteriga, pedagog va o'quvchilar o'rtasidagi muloqot uslubiga, o'quv materialini tashkil etish usullariga va maktab o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Tadqiqotchi o'quvchilarning o'quv faoliyati yorqin, his-tuyg'ularga boy bo'lishi, ta'limning o'zi o'quvchi tomonidan quvonch keltiradigan bilish jarayoni sifatida boshdan kechirilishi kerak, deb hisoblaydi. Maktab o'quvchisi hissiy kechinmasining mazmuni, avvalo, uning bilish ob'ektini, unga taklif qilingan faoliyat shaklini qabul qilish-qilmasligiga yoki uni o'qishga majbur qilishga to'g'ri kelishiga bog'liq. Maktab o'quvchisi o'zi bajarayotgan faoliyatni erkin tanlangan faoliyat sifatida emosional qabul qilishi zarur. Buning uchun o'qituvchi ta'lim jarayonida o'zaro ishonch va hurmat muhitini o'rnatishga, o'quv materialini erkin tanlash uchun sharoit yaratishga intilishi kerak.

Yuqorida aytilganlarning hammasi o'qituvchi maktab o'quvchilari uchun faoliyat predmeti mazmunining ahamiyatini ochib berishi, o'quvchilarda unga nisbatan qiziqish uyg'otishga intilishi kerak, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Chunki buning natijasida o'quvchi fanning ahamiyatini anglay boshlaydi, unga o'zi uchun qadriyat sifatida qaraydi va uni o'zining o'quv faoliyatiga uning predmeti sifatida jalb qiladi. Shunday qilib, o'rganilayotgan predmet uning uchun emosional-qadriyatli munosabat predmetiga aylanadi.

Maktab o'quvchilarining emosional munosabatiga rivojlanib boruvchi jarayon sifatida qarash kerak. U ongda shaxsning barqaror va mustahkamlangan hissiy-qadriyatli pozitsiyasi ishlab chiqilmaguncha o'zgaruvchan, vaziyatli, yangi omillarga sezgir munosabatda bo'ladi.

Eksperimental tadqiqot bizga maktab o'quvchilarida o'quv faoliyatiga hissiy-qadriyatli munosabatni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari majmuasini aniqlash imkonini berdi [2]:

- qiziqarli va muvaffaqiyatli vaziyatlarni yaratish, har bir o'quvchiga o'quv ishida, qiyinchiliklarni yengishda, murakkab vazifalarni hal qilishda erishilgan yutuqlardan quvonchni his qilish imkoniyatini berish;

- sub'ektiv ahamiyatli o'quv materialiga qurilgan ijodiy topshiriqlarni yechish jarayonida yorqin ijobiy hissiy javobni ta'minlash;

- o'quvchilarning jamoaviy rejalashtirishda, rejani bajarishda, o'z ishining natijalarini birgalikda o'ylash va his qilishda ishtirok etishi;

- maktab o'quvchilarini hissiy rag'batlantirish.

Qiziqarli va muvaffaqiyatli vaziyatlarni yaratish har bir ta'lim oluvchini potensial imkoniyatlari darajasida faol faoliyatga jalb qilishga yordam beradi va ijobiy his-tuyg'ularni shakllantirish uchun asos bo'ladi. Shunga muvofiq topshiriqni muvaffaqiyatli bajarish uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydi. O'quv faoliyatiga ijobiy hissiy munosabatni kuchaytiradi. Haqli muvaffaqiyat hissini boshdan kechirgandan so'ng, o'quvchi uni takrorlashni, mustahkamlashni xohlaydi va muvaffaqiyatga erishish yo'llarini mustaqil ravishda izlay boshlaydi. Muvaffaqiyat topshiriqlarni individuallashtirish, o'quvchining imkoniyatlarini hisobga olgan holda ularni asta-sekin murakkablashtirish; duch kelgan to'siqlarni yengishga yordam berish; o'ziga ishonmaydigan o'quvchi muvaffaqiyat quvonchini boshdan kechirishi mumkin bo'lgan maxsus o'quv vaziyatlarini yaratish orqali yuzaga kelishi mumkin. Qisman izlanish va tadqiqot metodlarini qo'llash ham maktab o'quvchilarining hissiy-qadriyatli munosabatini shakllantirishga yordam beradi. O'qituvchi topshiriqni tuzadi, uni yordamchi topshiriqlarga ajratadi, izlash bosqichlarini belgilaydi va muammoni hal qilish bo'yicha o'quvchilarning izlanish, ijodiy faoliyatini tashkil etadi. Muammoni hal qilish bosqichlari o'quvchilarda ijobiy hissiy baholashni shakllantirishi kerak. Yuzaga keladigan qiyinchilik muammosining yechimini topish jarayoni o'quvchilarda hissiy ko'tarinkilik bilan birga kechadi.

Shuning uchun ta'limni shunday yo'lga qo'yish kerakki, u o'quvchilarni faol izlanish faoliyatiga jalb etish va o'quvchilarga mustaqil kashfiyotlar quvonchini tez-tez his qilish imkoniyatini yaratishga yordam beradi. O'quvchilardan faol izlanish, umumlashtirilgan ko'nikmalar bilan ishlashni, ijodiy yechimni talab qiladigan mustaqil ishlardan keng foydalanish o'quvchilarda o'quv faoliyatiga hissiy-qadriyatli munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Bunda o'qituvchi har bir o'quvchiga alohida, xayrixohlik bilan e'tibor berishi, ularning o'quv topshiriqlarini muvaffaqiyatli bajarishiga o'zining samimiy, xolis qiziqishini ko'rsatishi va bu topshiriqlarni shunday tuzishi kerakki, barcha o'quvchilar ijobiy natijaga erishsinlar.

O'quv jarayonidagi o'zaro ta'siri faoliyatning umumiy natijasiga erishishga yo'naltirilgan birgalikdagi faoliyat shakli sifatida hamkorlikda namoyon bo'lishi kerak. Hamkorlikning tashkiliy shakllari ishbilarmonlik, rolli o'yinlar, birgalikda taqsimlangan faoliyat, triada, guruhlarda ishlash hisoblanadi. Bu bilish qiziqishini kuchaytiradi, qoniqish hissini beradi, ijobiy his-tuyg'ularni yaratadi.

Rag'batlantirish va uning usullari, Yu.K. Babanskiyning fikriga ko'ra, bir vaqtning o'zida hissiy munosabat tajribasini o'rgatish va ushbu o'ziga xos o'quv faoliyatiga aloqador bo'ladi. Mazkur faoliyat ob'ektiga munosabatni shakllantirishdir, chunki hissiyotlar predmet mazmunidan tashqarida bo'lmaydi. Real ta'lim jarayonida bilimlarni, faoliyat usullarini, ijodiy faoliyat tajribasini o'rgatishning har qanday metodi, albatta, o'quvchining faoliyat ob'ektiga va, eng avvalo, o'quv faoliyatiga muayyan munosabatini ham shakllantiradi.

Eksperimental tadqiqot natijalarini muhokama qilish shuni ko'rsatdiki, o'tkazgan shakllantiruvchi eksperiment natijasida maktab o'quvchilarining hissiy-baholash munosabati xarakterida sezilarli o'zgarishlar sodir bo'ldi. Shakllantiruvchi tajribaning yakuniy bosqichida o'quv faoliyatiga hissiy-qadriyatli munosabatda bo'lgan o'quvchilar soni 46% ga oshdi, salbiy hissiy-baholovchi munosabatda bo'lgan o'quvchilar soni 30% ga kamaydi, neytral munosabat faqat 4% o'quvchilarda saqlanib qoldi. Maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatiga hissiy-qadriyatli munosabati va ularning yuqori darajadagi muvaffaqiyati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik aniqlandi.

Shunday qilib, pedagogik tajriba-sinov ta'lim jarayonida pedagogik shart-sharoitlar majmuasini adekvat tanlash orqali maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatiga hissiy-qadriyatli munosabatini shakllantirishga ta'sir ko'rsatish mumkinligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – Минск: БГУ, 1976. – 350 с.
2. Куракина А.О. Педагогические условия формирования у учащихся положительной эмоциональной оценки изучаемого предмета: дис. ... канд. пед. наук. – Ижевск, 2002. – 168 с.
3. Левандовский Н.Г. Факторы отношения к учению у старших школьников // Отношение как проблема психологии воспитания. – Л., 1973. – С. 11–32.
4. Маркова А.К. Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. – 64 с.
5. Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с.
6. Мясищев В.Н. Психология отношений. Избранные психологические труды. – М.: Институт практической психологии, 1995. – 356 с.
7. Яновская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.